

المستخلص

دراسة تعتمد المنهج البليوتاريخي التحليلي للتعرف على كتب المناظرات والردود بين علماء الفرق الإسلامية، والتي نشرت في مصر عبر قرنين من الزمان، منذ دخول الطباعة مصر عام 1822م وحتى نهاية القرن العشرين 1999م ورصدت الدراسة 604 كتاب في موضوع المناظرات والردود، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها حرص ستة فرق على نشر كتبها بمصر وهي: فرق السنة، والشيعة والخوارج، والمعتزلة، والبهائية، والقاديانية، وقد جاءت كتب أهل السنة والجماعة في مقدمة الكتب المنشورة في مصر في موضوع المناظرات والردود بين الفرق الإسلامية حتى نهاية القرن العشرين.